

**UNA APROXIMACIÓN A LA PAZ IMPERFECTA:
LA KRISS RROMANI Y LA PRACTICA INTERCULTURAL
DEL PUEBLO RROM – GITANO – DE COLOMBIA
EXPERIENCIAS EN LA MANERA DE HACER LAS PACES***

Por Patricia Romero Sánchez**

*“Nosotros los Rrom tenemos una sola religión: La libertad,
por ella renunciamos a la riqueza, al poder,
a la ciencia y a la gloria,
por eso nosotros no hablamos de paz,
sino que los y las invitamos a vivirla”
Ana Dalila Gómez Baos
Gitana del Clan Mijhais – Bolochook - Colombia¹*

1. Unas precisiones preliminares

La *paz imperfecta* del Pueblo Rrom –Gitano– de Colombia es la motivación principal de este ensayo, a esta paz nos iremos acercando a través del abordaje de los elementos identitarios que lo determinan como pueblo; al reconocimiento de la manera milenaria, pacífica y dialogada de solución de conflictos como es la Kriss Rromani² y al compartir de algunos escenarios generados por el propio Pueblo Rrom –Gitano-³ con la sociedad mayoritaria como una práctica de interculturalidad, se hará la presentación de estas experiencias culturales propias e interculturales como maneras de hacer las paces. El marco teórico de estas experiencias son los conceptos claves desde los Estudios de la Paz, desarrollados por los profesores Francisco Muñoz, Joaquín Herrera y Vicent Martínez Guzmán.

La *Paz Imperfecta* la define el profesor Francisco Muñoz como “todas aquellas situaciones en las que conseguimos el máximo de paz posible de acuerdo con las condiciones sociales y

* Artículo para la Revista Derecho y Cambio Social No. 18 Lima - Perú. 2009.

Con revisiones para la publicación se basa en el ensayo final presentado para el curso FUNDAMENTOS DE LOS ESTUDIOS PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS Doctorado Paz, Conflictos y Democracia del Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada.

** Abogada y esp. en Derecho Administrativo y Docencia Universitaria de la Universidad del Rosario y esp. en Resolución de Conflictos y Mg. Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidata al Doctorado Paz, Conflictos y Democracia. Instituto de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada. Docente de la Universidad Católica de Colombia. Asesora del Proceso Organizativo del Pueblo Rrom - Gitano – de Colombia PRORROM y Directora de la Corporación para el Análisis, la Investigación, la Educación para la Paz y la Resolución de Conflictos CREARC. Contacto crearc@gmail.com www.nuestronombre.es/crearc www.crearc.blogspot.com

¹ Frase pronunciada al iniciar su *ponencia sobre la Kriss Rromani* el 5 de septiembre de 2006 en la Semana por la Paz, en el evento *La solución de conflictos de los grupos étnicos colombianos*, convocado por la Universidad del Rosario (Línea de investigación en Derecho Ambiental y Grupos Étnicos y la Cátedra Viva Intercultural de la Facultad de Jurisprudencia) y CREARC.

² Ver: <http://nuestronombre.es/crearc/2005/04/04/kriss-roman-o-romaniya-sistema-juridico-del-pueblo-rom-crearc/>

³ Para efectos de este ensayo cuando nos referimos a Pueblo Rrom –Gitano- nos referimos al Pueblo Rrom –Gitano- de Colombia, lo que no es óbice para considerar que los gitanos y gitanas del planeta no compartan lo aquí expuesto, el Pueblo Rrom comparte elementos identitarios que pueden presentar matices y variaciones en diferentes partes del mundo. Rrom: significa en Romanés: hombre inteligente, Rromny es mujer.

personales de partida. En este sentido podríamos agrupar bajo la denominación de paz imperfecta todas estas experiencias y espacios en los que los conflictos se regulan pacíficamente, es decir en los que las personas y/o grupos humanos optan por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros. La llamamos imperfecta porque, a pesar de gestionarse pacíficamente las controversias, convive con los conflictos y algunas formas de violencia”⁴.

Ubicándonos en el contexto planteado por la Profesora Beatriz Molina, del *Mestizaje Cultural*⁵, la matriz y el marco teórico planteado por el Profesor Muñoz, los presentaremos dentro de la lógica circular del Pueblo Rrom – Gitano -. Los ejes dentro de esta lógica circular son puntos claves para profundizar en la comprensión de la experiencia de Paz Imperfecta del Pueblo Rrom – Gitano – de Colombia:

⁴ UNIVERSIDAD DE GRANADA. Instituto de la Paz y los Conflictos. *Enciclopedia de Paz y Conflictos. L – Z*. Colección Eirene (Edición especial). Página 898, 899 y 900, el profesor Francisco Muñoz define la PAZ IMPERFECTA

⁵ MOLINA RUEDA, Beatriz. *Culturas, religiones y paz*, (Granada, 20 de marzo de 2007). Instituto de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada. MOLINA RUEDA, Beatriz. *Islam, mundo árabe y occidente: un conflicto de vecindad*. Instituto de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada. (En: C. Pérez Beltrán (ed.) *El mundo árabe e islámico ante los retos de futuro*. Granada, Ed. Universidad de Granada, 2004, pp. 23-50). MOLINA RUEDA, Beatriz. *paz religiosa, paz cultural: la tradición coránica*. Instituto de la Paz y los Conflictos.

El abordaje de la concepción cultural de la paz del Pueblo Rrom –Gitano- lo haremos en este ensayo a partir de la *Paz imperfecta*, cuyo marco teórico planteado en el Curso Fundamentos de los estudios para la paz y los derechos humanos es desarrollado principalmente por el Profesor Francisco Muñoz, quien hace un planteamiento de una “**matriz comprensiva** (que aspire a *comprender, explicar y a dar alternativas*) e **integradora** (que considere las relaciones entre los diversos fenómenos de manera transcultural, plurimetodológica y transdisciplinar)”⁶. La matriz está compuesta por cinco ejes que el profesor Muñoz los define como “ transculturales y transdisciplinares
Con capacidad de proyectarse hacia un futuro deseable, perdurable, justo, pacífico e imperfecto y de relacionarse con el resto de saberes, conocimientos, disciplinas y ciencias”⁷:

1) una teoría general de los conflictos; 2) pensar desde una paz imperfecta; 3) deconstruir la violencia; 4) discernir las mediaciones e interacciones estructurales entre conflictos, paz y violencia y 5) el empoderamiento pacifista. Estos ejes se desarrollan en el contexto de la complejidad y de una búsqueda de la armonía, denominada por el Profesor Muñoz, equilibrios dinámicos⁸. El profesor Muñoz nos explica en que consiste cada eje⁹:

⁶ MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA Rueda, Beatriz. *Una paz compleja, conflictiva e imperfecta*. Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Pág. 25, 26 y 27.

⁷ MUÑOZ, Francisco A, HERRERA FLORES, Joaquín, MOLINA RUEDA, Beatriz y SANCHEZ FERNANDEZ, Sebastián. *Investigación de la Paz y Derechos Humanos en Andalucía*. Granada.125.

⁸ MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA RUEDA, Beatriz *Una Cultura de Paz compleja y conflictiva. La búsqueda de equilibrios dinámicos*. Primer seminario de Cultura de Paz desde Andalucía. Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Granada 2008. “Un sistema humano, un sistema social, no es un sistema en equilibrio estático. Por el contrario, constantemente se producen perturbaciones, desviaciones que fuerzan a una constante reorganización y ajuste. En este sentido, el «orden» y «desorden» se interaccionan para la organización del sistema. Obviamente, el desorden es necesario para la producción del orden y su relación dialéctica forma parte de la complejidad de los sistemas. Las sociedades humanas son sistemas no lineales en los que una causa puede tener diversos efectos, lo que significa que puedan existir posibilidades reales de variación y elección. No son sistemas convencionales en los que sus cualidades vienen dadas por la suma de las partes, sino que tienen cualidades emergentes. En consecuencia, es imposible entenderlos plenamente por el simple análisis de los componentes reconocidos o identificados, es muy difícil prever los resultados potenciales de estos sistemas complejos. Los actores sociales deben de ser conscientes de que el equilibrio de los sistemas vivos, entre ellos los humanos, es un equilibrio dinámico, de flujos de información, energía y materia. Sólo de esta manera habrá algunas opciones de controlar los procesos -gestionar los conflictos- en sus respectivos contextos, en sus procesos históricos. El equilibrio dinámico es un mecanismo central para que los seres humanos podamos mantener las condiciones de nuestra existencia, lo que incluye las relaciones con el entorno y a su vez, las interconexiones de estas con las relaciones entre los propios seres humanos. Podemos resaltar, como un ejemplo importante, el papel que juega la homeostasis como una cualidad autorregulativa, compartida con el resto de los seres vivos, que busca el equilibrio y que, en cierto sentido, podría tener sus correspondencias con la cooperación y la búsqueda de la armonía. La racionalidad como una peculiaridad propiamente humana, apoyada en la filogenia, los instintos y las emociones, intenta optimizar las condiciones de la supervivencia, la adaptación al medio, gestionar conflictos de distinto alcance, la relación de nuestros cuerpos con el entorno, la relación de unos con otros, la articulación de la cultura, y la optimización de las respuestas individuales y grupales. La búsqueda de marcos conceptuales que superen dicotomías clásicas simplistas, esto es la contraposición entre teorías del consenso y teorías del conflicto (entendido en este caso como conflicto negativo fundamentalmente), la utilización del concepto de equilibrio remite más a la idea de «proceso respecto de su punto de equilibrio», hablando así de sistemas «cerca del equilibrio» y de «sistemas alejados del equilibrio». Ningún sistema complejo -y las sociedades humanas lo son- es estructuralmente estable, de ahí sus continuas fluctuaciones y

La teoría general de los conflictos “como la base epistemológica y ontológica de la paz (y de la violencia) en la que se explique las diferentes entidades humanas (personas, grupos y especie)”. *Pensar desde una paz imperfecta* implica “la certeza de que va a ser un camino inacabado, ya que siempre convivirá con los conflictos y con algunas propuestas de violencia”. *Desconstruir la violencia*: “Requiere estudiar la violencia como un fenómeno humano (...) explicando sus aspectos estructurales, culturales, filogenéticos y ecológicos”. *Discernir las mediaciones*: “La conciencia. Estudiar las comunicaciones, relaciones e interacciones entre los mecanismos y resortes que generan los conflictos. Y las instancias o espacios –mediaciones- donde estas interacciones ocurren ya sean simbólicos o reales.” *Empoderamiento pacifista*: a través del reconocimiento de las experiencias de la paz – la regulación pacífica de los conflictos y de la noviolencia – como filosofía y metodología del cambio social- a lo largo de toda la historia.

La Paz Imperfecta se ubica en los Estudios para la Paz que el profesor Vicent Martínez Guzmán¹⁰, define de la siguiente manera “(...) los *Estudios para la Paz*¹¹ consisten en la reconstrucción de las competencias humanas para hacer las paces. Lo que llamaríamos el

búsquedas del equilibrio. De esta manera podemos comprender también que los *equilibrios dinámicos son siempre -por definición- imperfectos*, porque están ligados al cambio y a la incertidumbre.”

⁹ MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA Rueda, Beatriz. *Una paz compleja, conflictiva e imperfecta*. Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Pág. 25, 26 y 27 y MUÑOZ, Francisco A, HERRERA FLORES, Joaquín, MOLINA RUEDA, Beatriz y SANCHEZ FERNANDEZ, Sebastián. *Investigación de la Paz y Derechos Humanos en Andalucía*. Granada Págs.127, 128 y 129 a) Una Teoría General del Conflicto, que tenga capacidad explicativa de las diferentes entidades humanas (personas, grupos y especie), en las diversas culturas, espacios geográficos y momentos históricos. Esto implica conseguir una definición de conflicto suficientemente amplia como para dar cabida a los fenómenos que tengan lugar en los distintos espacios humanos de actuación.

Lo cual nos permitiría establecer las interacciones causales entre unos y otros espacios y, a la vez, tener una perspectiva abierta y dialéctica del conflicto. b) Pensar desde una Paz y Derechos Humanos Imperfectos. Si queremos la paz debemos prepararla (si vis pacem para pacem) con la certeza de que va a ser un camino inacabado, ya que siempre convivirá con los conflictos y con algunas propuestas de violencia. Por eso es necesario tener constantemente una cierta preocupación activa por el mantenimiento de la paz; lo que implica que esta paz —además de ser el móvil ético y la directiva científica— debe ser afrontada como la categoría analítica de un campo multi, pluri y, finalmente, transdisciplinar c) Desconstruir la Violencia. Comprender la violencia lo mejor posible para orientar las acciones hacia la paz desde las raíces de la misma, lo que complementariamente requiere estudiar la violencia como un fenómeno absolutamente humano y, por lo tanto, con raíces en la propia evolución somático-cultural de los homínidos.

Es necesario intentar dar, en este sentido, una explicación unitaria de la violencia que incluya tanto sus aspectos estructurales como culturales, simbólicos y filogenéticos. d) Utilizar metodologías trans (disciplinar, cultural, moderna, ...) para desconstruir y reconstruir la realidad. Discernir las dialécticas y las mediaciones entre conflictos, paz, derechos humanos y violencia. Estudiar los espacios —mediaciones— donde los conflictos se dinamizan hacia una vía de salida u otra, y las interacciones que se producen entre conflictos, escalas, dinámicas y vías de regulación. Y hacer nuevas propuestas de interpretación y acción. e) Empoderamiento pacifista a través del reconocimiento de las experiencias de la paz —la regulación pacífica de los conflictos—, cumplimiento de los derechos humanos y de la noviolencia — como filosofía y metodología del cambio social— a lo largo de toda la historia e intentar que ocupen el mayor espacio a todas las escalas (personal, grupal y planetario) y esferas (privada, pública y política). El empoderamiento es un proceso basado en la «praxis» que contempla una reflexión y acción permanente y un horizonte normativo para construir futuros más justos y pacíficos.

¹⁰ Martínez Guzmán, Vicent. *Saber hacer las paces. Epistemologías de los estudios para la paz*. Página 88. En el material del curso de Doctorado Fundamentos de los Estudios para la Paz y los Derechos Humanos.

¹¹ Subrayado y negrilla fuera del texto.

*estatuto epistemológico de los Estudios para la Paz, constituiría en el **reconocimiento**¹² de las múltiples y diversas competencias humanas para transformar los conflictos (...)*” Desde esta perspectiva la forma de solución de conflictos del Pueblo Rrom – Gitano – hace parte de una de las múltiples competencias humanas y culturales para transformar los conflictos y la teoría y la experiencia que ella misma constituye es un aporte que el Pueblo Rrom – Gitano – hace a la Humanidad y que *las lentes prejuiciosas de la discriminación*¹³ no permiten reconocer. Desde esta arista del reconocimiento y la subjetividad y la *intersubjetividad*¹⁴ presentaremos los aportes del Pueblo Rrom – Gitano – como una de las muchas maneras de hacer las paces, de construir la Paz Imperfecta.

Este reconocimiento igualmente está atravesado por una realidad cambiante que se reconoce en la **paz imperfecta**, esta paz imperfecta del profesor Francisco Muñoz, llena de esperanza y viabilidad el horizonte ideal y tan difícil de alcanzar que nos plantea la paz positiva sustentada por autores como Johan Galtung¹⁵ y como plantean los profesores Francisco Muñoz y Vicent Martínez, los estudios para la paz plantean actualmente un giro epistemológico¹⁶ ya que nuestro punto de partida es la paz y no la violencia. El Pueblo Rrom – Gitano – y la dinámica de la realidad de su existencia en el Siglo XXI, es una manifestación en la realidad de un Pueblo “(...)tensionado, “conflictivo”, a veces **violento**¹⁷, pero también altruista, cooperativo y solidario, sobre el que se pueden promover procesos de empoderamiento pacifista”¹⁸ como acertadamente describe el concepto de paz imperfecta y al ser humano que se corresponde.

¹² Subrayado y negrilla fuera del texto.

¹³ Esta cursiva es para resaltar el contexto de violencia cultural, estructural y directa que ha vivido el Pueblo Rrom en diferentes contextos y épocas históricas por ejemplo: La gran redada de 1749 en España en Leblon, Bernard. Los Gitanos de España. Pág. 44 y ss. Hechos más recientes es el horror vivido por este pueblo en la 2ª. Guerra Mundial ver: Los gitanos, el holocausto olvidado de Jorge Emilio Nedich en http://www.untref.edu.ar/pdf_en_medios/02_05/Los%20gitanos.%20el%20holocausto%20olvidado.pdf

La limpieza étnica encubierta que se realiza en algunos países de Europa a través de la esterilización forzada a las mujeres gitanas ver: <http://crearc.blogspot.com/2008/07/la-esterilizacin-forzada-de-mujeres.html> entre otras situaciones bien documentadas y difundidas por ejemplo en la Revista de la Fundación Secretariado Gitano de España.

¹⁴ Martínez, Guzmán Vicent. Íbidem. pág. 90. El primer eje sobre los que da vueltas el giro epistemológico (...): 1) Frente a la objetividad, *intersubjetividad* e interpelación mutua.

¹⁵ FISAS, Vicenc. **Introducción al estudio de la paz y de los conflictos**. Editorial Lerna. P 70 y ss.

¹⁶ Martínez, Guzmán Vicent. Íbidem. pág. 88.

¹⁷ Subraya y negrita fuera de texto, se resalta porque aunque no es la regla general la violencia dentro del Pueblo Rrom, Ana Dalila Gómez en la conferencia sobre la Kriss Rromaní antes citada, referenció el caso de un conflicto dentro del Pueblo Gitano en México particularmente del clan de los Bimbay y que fue un caso excepcional donde se usó la violencia para “resolver” el conflicto.

¹⁸ MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA Rueda, Beatriz. **Una paz compleja, conflictiva e imperfecta**. Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Pág. 1.

Igualmente la lucha pacífica y visible que el Pueblo Rrom – Gitano – en Colombia se plantea por el reconocimiento y concreción de sus derechos colectivos, es una voz alternativa y de *resistencia*¹⁹, que llena de realidad lo expresado por el profesor Joaquín Herrera Flores en el sentido que “ (...) *lo que convencionalmente denominamos derechos humanos, no son meramente normas jurídicas nacionales o internacionales, ni meras declaraciones idealistas o abstractas, sino procesos de lucha que se dirijan abiertamente contra el orden genocida y antidemocrático del neoliberalismo globalizado. (...)*”²⁰ y los espacios generados por el Pueblo Rrom con la sociedad mayoritaria son una *práctica intercultural*²¹ en los términos del mismo autor.

Las perspectivas metodológicas desde la cual haremos la aproximación de los aportes a las maneras de hacer las paces del Pueblo Rrom –Gitano– desde el *optimismo inteligente*, es desarrollar cada uno de los ejes de la *Matriz Compresiva*: 1) *una teoría general de los conflictos*; 2) *pensar desde una paz imperfecta*; 3) *deconstruir la violencia*; 4) *discernir las mediaciones e interacciones estructurales entre conflictos, paz y violencia* y 5) *el empoderamiento pacifista*, y de esta manera articular de forma coherente a partir de los Estudios para la Paz y la literatura científica sobre el Pueblo Rrom, la Experiencia de Paz en la que se constituyen los aportes del Pueblo Rrom en Colombia como un claro ejemplo de los diversos recursos que tiene la Humanidad para afrontar pacíficamente los conflictos, además de ser experiencias que parten de las estrategias de visibilización del Pueblo Rrom y que se constituye en una mirada y una voz alternativa al discurso hegemónico.

Con respecto al estado del arte de la temática abordar, desde los Estudios para la Paz (Galtung, Fisas, Lederach y Muñoz entre otros autores), se plantean diversos enfoques para el estudio de la paz, los cuales considero complementarios y que enriquecen el análisis y las propuestas de intervención en un conflicto, en este sentido, es pertinente citar a Paulo Coelho, quien en su novela la *Quinta Montaña*, cuando el profeta Elías se refiere a Dios, plantea una metáfora entre Dios y la Montaña: “*de cada lado que mires te parecerá*

¹⁹ HERRERA FLORES, Joaquín. *Derechos Humanos, Interculturalidad y Racionalidad de Resistencia*. Universidad Pablo Olavide. Página 14 “la reflexión sobre la interculturalidad nos conduce a una a *resistencia activa* (...)” Página 14 y ss.

²⁰ HERRERA FLORES, Joaquín. Los derechos humanos en el contexto de la globalización: tres precisiones conceptuales. Coloquio International – Direito e Justica no Século XXI. Coimbra, 29 a 31 de mayo de 2003. Pág. 36.

²¹ HERRERA FLORES, Joaquín. *Derechos Humanos, Interculturalidad y Racionalidad de Resistencia*. Universidad Pablo Olavide. Página 14 “la reflexión sobre la interculturalidad nos conduce a una a *resistencia activa* (...)” Página 14 y ss.

diferente aunque sea la misma montaña. Así sucede con todo cuanto fue creado: muchas caras del mismo Dios”, esta metáfora se plantea igualmente para la paz, desde donde nos situemos determina el análisis y alternativas y cada enfoque complementa el trabajo teórico y de construcción por la paz que se realiza en todo el planeta, como antes decíamos, nuestro punto de partida en este trabajo, es la Paz Imperfecta y la matriz comprensiva que plantea el Profesor Muñoz.

El Pueblo Gitano –Rrom- de Colombia, PRORROM²² es pionero en América en el proceso organizativo tanto a nivel nacional como internacional, *igualmente es una constante en su producción académica* (libros, cartillas y videos) *la afirmación contundente de su pacifismo y noviolencia*, aunque en este aspecto en particular de la construcción de la paz, se ha descrito la Kriss Rromaní sin articularla con los Estudios para la Paz, en este sentido esta aproximación que hace la autora de este trabajo a partir del bagaje teórico de la Paz Imperfecta es un abordaje original en el análisis y comprensión de la Kriss Rromaní, como experiencia de construcción de la Paz.

Con estas precisiones fundamentales, pasaremos al desarrollo de cada eje de la Matriz Comprensiva, donde a partir de a) los elementos identitarios del Pueblo Rrom articulados a la Paz Imperfecta y a las dinámicas humanas que ella reconoce y b) los espacios pacíficos imperfectos del Pueblo Rrom: *la kriss Rromaní y la práctica intercultural del Pueblo Rrom en Colombia en la lucha por el reconocimiento y la concreción de sus derechos colectivos*, se presenta y analiza la experiencia de construcción de paz imperfecta de una minoría étnica que ha sufrido la discriminación en múltiples manifestaciones y cuya experiencia de construcción de paz imperfecta se constituye en una lección de convivencia y de amor a la libertad.

²² Este trabajo se ha realizado a través del Proceso Organizativo del Pueblo Rrom –Gitano- de Colombia PRORROM quien hace parte del Consejo Kumpeniyi de las Américas SKOKRA. PRORROM nació en la *kumpania* de Girón (Santander) en el contexto de la realización del Primer Seminario Taller: "Pasado, Presente y Futuro del Pueblo Rom de Colombia" que se llevó a cabo el 5 y 6 de agosto de 1998. Mediante Resolución No. 022 del 2 de septiembre de 1999 la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, reconoce a PRORROM como una asociación de grupos familiares Rom ver: <http://www.monografias.com/trabajos40/proceso-organizativo-rom/proceso-organizativo-rom2.shtml>

2. Análisis de la experiencia de la construcción de la paz del Pueblo Rrom –gitano- a partir de los ejes de la matriz comprensiva e integradora

2.1 Primer eje: Teoría general de los conflictos

*Himno Internacional del Pueblo Rrom -Gitano-
Guelem Guelem²³*

*Guelem Guelem lungo le dromenchar
Marakadilem chorre romenchar*

*CORO
Ioi rromale
Ioi chavale
Guelem Guelem lungo le dromechar
Barbale rromen me prishandem*

*CORO
Ioi rromale
Ioi chavale
lungo le dromenchar
Guelem Guelem*

*Yo fui por muchos caminos.
El nomadismo es una forma de valorar y de vivir la vida.
Los Rom aman su libertad y todo el planeta es su territorio...
En el viajar siempre hay sorpresas.
Viajando se aprende tanto como a dar o a recibir hospitalidad.
Se conocen otras maneras de vivir, otros rostros y otras canciones.
Los gitanos al llegar a un nuevo lugar, lo primero que hacen es averiguar si en aquella ciudad hay gitanos y al saber donde están se dirigen hacia ellos y siempre encuentran más de un familiar o amigo que los recibe y los alberga en su casa o carpa.
Es una alegría y un honor para el Rom alojar a sus otros hermano²⁴s.*

²³ Versión tomada del Cd Ame le Rom.

²⁴ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y PRORROM “Fortalecimiento y recuperación de la tradición oral de la Kumpania de Bogotá a través de cuentos mitos, leyendas y música”. Uno de los ganadores del Proyecto Bogotá un Libro Abierto. Bula. 2008.

La Teoría General de los Conflictos “como la base epistemológica y ontológica de la paz (y de la violencia) en la que se explique las diferentes entidades humanas (personas, grupos y especie).”. Los actores del conflicto tienen objetivos, intereses, potencialidades, necesidades y percepciones (sentimientos).

De acuerdo a lo planteado en el marco teórico de la Paz Imperfecta, se reconoce que el conflicto es parte de la vida humana y que está enmarcado dentro de la complejidad²⁵.

También es importante resaltar que al ser la experiencia de paz, una experiencia cultural e intercultural, nos ubica en los escenarios planteados por Alfonso Fernández Herrería al referirse a la paz intercultural²⁶ y los ejes que se destacan en su análisis, como son la paz

²⁵ El profesor Francisco Muñoz explica que la complejidad “significa una crítica “postmoderna” (a la simplicidad cartesiana) que admite nuestra incapacidad para comprender racionalmente todo lo que ocurre. Se define por la información almacenada en el sistema, lo que le permite ser menos antrópico (más ordenado). Cuanto más orden (enlaces, interrelaciones entre las diferentes partes del sistema vivo siguiendo algún tipo de jerarquía y estructura definidas) más información es necesaria. En MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA Rueda, Beatriz. *Una paz compleja, conflictiva e imperfecta*. Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Pág. 4.

²⁶ UNIVERSIDAD DE GRANADA. Instituto de la Paz y los Conflictos. *Enciclopedia de Paz y Conflictos. L – Z*. Colección Eirene (Edición especial). Páginas 900, 901, 902 y 903 Alfonso Fernández Herrería define la PAZ INTERCULTURAL.

del individuo, la distinción entre el dentro y el fuera del grupo y el respeto por la naturaleza.

El conflicto para el Pueblo Rrom – Gitano – se presenta en dos niveles fundamentalmente, en el interior de la comunidad (kumpania) y el conflicto que se presenta en su relación con las sociedades mayoritarias con las cuales interactúa y/o convive.

El conflicto al interior de la comunidad se presenta a nivel individual (paz individual) y colectivo. A nivel individual la regulación del conflicto se hace a través de las familias y shuvlais o shuvanis²⁷ (consejeras) son las que con su conocimiento de la naturaleza y el esoterismo ayudan a conseguir una paz interior o espiritual.

En el nivel colectivo, el conflicto es una ruptura del equilibrio y de la armonía, y al interior de la comunidad existe una instancia que son los ancianos que restablecen el equilibrio a través de la Kriss Rromaní, el Pueblo Rrom – Gitano – que es la forma de regulación de conflictos al interior de la kumpania, se maneja una “fuerte cohesión interna y un manejo de un complejo sistema de exclusividades frente el no Rrom (Gadzhé o Payó) que determina una gran etnicentricidad determinada por las costumbres (zacono)”²⁸.

Cuando un conflicto llega a la la Kriss Rromaní se denomina Divano que consiste en “el asunto, a solucionar, son las partes implicadas y quienes compromete a la solución del problema. Se hace a través de los de más edad, o *sere romegue* de la *kumpania* para resolver un pequeño conflicto. Este conflicto se resuelve a través de una mediación entre las partes. La kriss Rromaní es una figura clave para comprender al Pueblo Rrom – Gitano – de Colombia y es nuestro interés acercarnos a esta figura como una experiencia de paz imperfecta.

²⁷ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y PRORROM “*Fortalecimiento y recuperación de la tradición oral de la Kumpania de Bogotá a través de cuentos mitos, leyendas y música*”. Uno de los ganadores del Proyecto Bogotá un Libro Abierto. Bula. 2008 y BUCKLAND Raymond. *Hechizos y magia gitanos*. Ediciones Obelisco 2003. España.

²⁸ GAMBOA, Juancarlos y Rojas Venegas, Claudia Patricia. *Notas Introductorias Sobre La Kriss Romani O Romaniya: El Sistema Jurídico Transnacional Del Pueblo Rom*. Ver: <http://nuestronombre.es/crearc/2005/04/04/kriss-roman-o-romaniya-sistema-juridico-del-pueblo-rom-crearc/>

El conflicto del Pueblo Rrom – Gitano – fuera de la kumpania, lo podemos definir como un conflicto por intolerancia y discriminación por causas étnicas, tomando los elementos señalados por el profesor Muñoz y que están contenidos en el gráfico, podemos decir que los actores de este conflicto son el Pueblo Rrom – Gitano- quien por siglos ha tenido una trashumancia e itinerancia que surgió con su expulsión del Punjab en la India y que genera su diáspora por Europa, lo que generó respecto al otro actor del conflicto *las sociedades mayoritarias* a las que llegan, distintas acciones para borrarles su cultura y que llegó al extremo de la tortura y de la pena de muerte. En el caso español se habla de las leyes antigitanas o Pragmáticas de Felipe IV²⁹ en España.

Además al Pueblo Rrom en este escenario del dentro/fuera se le plantean retos en la actualidad como son la hegemonía, los repliegues identitarios y el choque de imaginarios que son los retos que en general vive la diversidad cultural³⁰ en el marco de la complejidad de la conflictividad intercultural.

Hoy en día el Pueblo Gitano ha sobrevivido a diferentes formas de persecución, incluido el horror del holocausto, por esta razón en Londres, cuando se celebró en 1971 el Primer Congreso Internacional del Pueblo Rrom –Gitano–³¹ se adoptó el Guelem, Guelem como su himno internacional, este congreso es un hito en la reivindicación del respeto y reconocimiento de derechos como pueblo transformando la invisibilidad como tradicional forma de supervivencia por la visibilidad que es lo que se requiere en los tiempos actuales.

Podríamos afirmar que la persecución y la violencia que ha sufrido el Pueblo Rrom, durante siglos es la expresión de diversos sentimientos y percepciones que tiene la sociedad mayoritaria con respecto a lo que es diferente, al otro, a la interpelación y su manera de relacionarse con la misma es negándola con diferentes formas de violencia que en últimas lo que pretenden es la homogeneización.

²⁹ Leblon, Bernard. *Los Gitanos de España*. Editorial Gedisa. Barcelona. 2001 Pág. 34, en el Museo de la Mujer Gitana, (Chumbera Sacromonte Granada España), se hace un interesante recorrido en los diferentes momentos en la persecución hacia el Pueblo Gitano.

³⁰ MAILA, Josep. *Diversidad cultural y paz* en Religión el factor olvidado en la solución de conflictos. Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Editado por D. Johnston y C. Sampson. Prólogo de Jimmy Carter.

³¹ ARMENDARIZ GARCÍA, Lorenzo. *El proceso organizativo del Pueblo Rom de América: un camino para ser visibles*. En: http://www.kumpaniarumanicol.org/documentos/organizaciones_america.pdf En este congreso se adoptó el himno, la bandera y se declaró el 8 de abril como día internacional del Pueblo Rrom – Gitano -.

El himno gitano, enuncia los elementos que distinguen a un gitano o gitana: el nomadismo, su libertad, la hospitalidad, la carpa, el carruaje, la *kumpania* o *kumpeniyi*³², este viajar constante de un lado para otro, indica que su territorio es todo el planeta y que no se reclama ningún territorio en particular, porque al llegar a un nuevo lugar se buscan a los gitanos, *las relaciones* son las que cohesionan al Pueblo Gitano, las relaciones entre personas, *relaciones* que implican una *comunicación*, *relaciones* que obviamente van a generar *conflictos* que se solucionarán pacífica y dialogadamente a través de la *Kriss Rromani*, la *Kriss* restaura el “*equilibrio y la armonía*”³³, al interior del grupo lo que significa que el conflicto que se lleva a la *Kriss* se percibe y se siente como una perturbación o ruptura del equilibrio dependiendo de la gravedad de la situación y el interés de toda la comunidad es restaurar el equilibrio y la armonía.

El convivir pacífico al interior del Pueblo Gitano se da coetáneamente con su interacción con una sociedad mayoritaria en diferentes países con sus matices y con la constante de unos prejuicios velados o expresos, al igual que las violencias y los conflictos que viven los países, determinan la “*armonía interior*” como su interacción cercana o lejana con la sociedad mayoritaria, este es el marco general en el cual se mueve *Paz Imperfecta que vive el Pueblo Rrom – Gitano* -.

El ser gitano se determina por estos elementos identitarios³⁴ o *Romipen*³⁵ del Pueblo Rrom – Gitano –, y son pautas que determinan criterios para la regulación o *la transformación*

³² *Kumpania*: agrupación de familias gitanas, *Kumpeniyi*: varias *Kumpanias*.

³³ Este concepto de equilibrio y armonía es crucial en la visión de los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos, Raizales y Gitanos en Colombia al considerar que el conflicto es la ruptura del conflicto y la armonía al interior de la comunidad, este visión colectiva sobre el conflicto y su solución es abordada por María Beatriz Hennessy en *El modelo de mediación predominante en Norte América desde la óptica de un inmigrante* en http://www.revistafuturos.info/futuros13/mediacion_norte.htm además se complementa con lo expuesto en *Una Paz, Compleja, Conflictiva e Imperfecta* (Muñoz, Molina) en Página 9 sobre la paz como búsqueda de la armonía. (Material del curso).

³⁴ *Ponencia sobre la Kriss Rromani* el 5 de septiembre de 2006 en la Semana por la Paz, en el evento *La solución de conflictos de los grupos étnicos colombianos*, convocado por la Universidad del Rosario (Línea de investigación en Derecho Ambiental y Grupos Étnicos y la Cátedra Viva Intercultural de la Facultad de Jurisprudencia) y CREARC.

³⁵ GAMBOA, Juancarlos y Rojas Venegas, Claudia Patricia. *Notas Introductorias Sobre La Kriss Romani O Romaniya: El Sistema Jurídico Transnacional Del Pueblo Rom*. Ver: <http://nuestronombre.es/crearc/2005/04/04/kriss-roman-o-romaniya-sistema-juridico-del-pueblo-rom-crearc/> Los aspectos identitarios señalados en este artículo son los siguientes:

“Tradición nómada: Es una visión propia del espíritu de los Rom, de vivir en todas partes del planeta y de aprender de cada sitio en donde estamos.

Somos intinerantes también buscando mejores condiciones de vida y sintiendo la libertad.

El nomadismo, transhumancia e itinerancia que además es también una cuestión mental, es decir, parte del pensamiento Rom, no sólo se contempla desde el punto de vista del traslado físico.

No se posee un territorio, pero sí existe el derecho a la territorialidad.

*pacífica de los conflictos*³⁶, al interior del Pueblo Gitano en la Kriss Rromaní y que son las pautas de la dinámica interior de la Paz Imperfecta.

2.2 Segundo eje: Pensar desde una paz imperfecta: implica que la paz es “un camino inacabado, ya que siempre convivirá con los conflictos y con algunas propuestas de violencia”.

El derecho a estar en un territorio, donde ya un miembro con anterioridad esta ejerciendo una labor, no se puede usurpar para que otro entre después. Organización Patrilineal y patrilocal, se es gitano por vía paterna y recaen las decisiones en el hombre, la cabeza de familia. Se es Gitano por derecho de nacimiento. La identidad no es adquirida culturalmente sino heredada por vía paterna y por sangre. Organización social basada en grupos de parentesco -patrigrupos- que conforman las llamadas vitsi o clanes.

Vitsa es el conjunto de familias patrigrupales y que a través del tiempo y la historia, un antepasado masculino de prestigio lleva descendiendo por vía patrilineal. Fuerte Cohesión Interna y manejo de un complejo Sistemas de exclusividades frente al No Rom (Gadyo) Etnicentricidad. La necesidad de marcar diferencias y distinguirnos de la sociedad mayoritaria como elemento fundamental de nuestro zacono. Valoración de los ancianos como personas portadoras de cultura. Existencia de claras fronteras étnicas y la itinerancia transformada en nuevas formas de transhumancia. Idioma propio el Romanés: el hablarlo bien es sinónimo de estatus y de prestigio.

Sentimiento de libertad como así mismo, el de estar inmersos en sociedades hostiles e incomprensibles para el pueblo Rom. El valor, la fuerza y la magia de la palabra. Idea de un origen común y de una historia compartida, la conciencia histórica relativamente (ahistoricidad) se define en el sentido de una memoria acumulada que permite conocer, con mayor o menor detalle, de donde se viene y hacia donde se va.” La Kriss Rromaní o ley gitana.

Y el marimé un sistema de control de lo permitido y lo no permitido ejercido por las mujeres a partir del criterio de lo puro y lo impuro”.

³⁶ FISAS, Vicenc. *Cultura de paz y gestión de conflictos*. Icaria - Antrazit - Unesco. 1998. P 184. “La Transformación de conflictos: reconoce la naturaleza dialéctica de los procesos de conflicto, que es una creación social y que hace parte de las relaciones humanas, e identifica en ellas una generación de energía que puede canalizarse en dos direcciones: la destrucción o la construcción. Por supuesto, esta línea trata de pensar en las posibilidades de una canalización positiva de los conflictos, de manera que se conviertan en motor de cambio y de creación, a partir de la fundación de nuevas solidaridades entre las partes involucradas en problemáticas que pudieran convertirse en disputas, en el espíritu de lo que se llama cultura de paz.” A este punto habría incorporarle lo planteado por Francisco Muñoz y Beatriz Molina sobre la Cultura de Paz compleja, conflictiva e imperfecta, en el sentido que es “una respuesta de los humanos a los desafíos del medio en el que habita, lo que se relaciona íntimamente con las relaciones que se establecen dentro de la especie” Página 7 de *Cultura de Paz Compleja y Conflictiva: La búsqueda de equilibrios dinámicos*. Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Igualmente el enfoque de Transformación de Conflictos lo sustentamos por lo expuesto por Juan Lederach, Juan Pablo en *Enredos, Pleitos y Problemas*. 2ª. Edición. Semilla Clara. Comité Central Menonita. Guatemala. 1992.

Los Pueblos Milenarios que tienen maneras pacíficas de resolver sus conflictos y que han logrado estar presentes en nuestros tiempos, de maneras creativas y alternativas están en esa lucha pacífica por el reconocimiento y concreción de sus derechos como personas y como pueblos desde los derechos humanos, estas voces alternativas y su trasegar en circunstancias y retos que plantean los aspectos negativos de la globalización como el discurso único, el escapar al intento de homogeneización, se constituyen en una experiencia de Paz Imperfecta, el concepto Paz Imperfecta, plantea un modelo antropológico y ontológico que reconoce los conflictos y la diversidad, se dinamiza los procesos pacíficos y que muchas veces están invisibles, este trabajo a partir del Pueblo Rrom, del cual me considero parte, reivindica la realidad de una Colombia con amplias posibilidades de paz y que vive la triste y dura realidad del conflicto armado, una realidad tan dura que desde la teoría de la complejidad se convierte en un atractor, y tiende a invisibilizar y a subvalorar otras realidades, desde esta perspectiva la Paz Imperfecta tiene una amplia aplicación y una dimensión llena de optimismo y esperanza.

El ideal de la paz, es que todos los pueblos sin distinciones convivan pacíficamente en el planeta sin ningún tipo de violencia que es lo que plantea la paz positiva; la paz imperfecta

estructural del profesor Francisco Muñoz nos plantea que todos los Pueblos, y en particular el Pueblo Rrom – Gitano – viva el máximo de paz posible, es decir el reconocimiento y respeto pleno de sus derechos conviviendo con los conflictos que hacen parte de la existencia humana y con el mínimo de violencia posible, ya que como bien señala el Profesor Muñoz y que es una realidad, en los seres humanos conviven emociones con dimensiones positivas y negativas, por ello se dice que se aspira a que exista el mínimo posible de discriminación e intolerancia, el ideal es que no haya ningún tipo de discriminación, el camino hacia ese ideal es la paz imperfecta.

Con el concepto de paz imperfecta se supera el concepto de paz negativa entendida como ausencia de guerra, ya que el Pueblo Rrom – Gitano – nunca ha participado en ninguna guerra, las violencias que sufre están relacionadas con factores estructurales y culturales que determinan la intolerancia y la discriminación.

Declaración

*“El Pueblo Rrom del mundo se manifiesta
en contra de la guerra, nuestro respeto
por la tolerancia y por la diferencia
no tiene límites.*

*Ello se debe a que nuestro Pueblo nunca
ha participado en guerras y por tanto, no
tiene héroes reconocidos ni “odios heredados”
Si de algo nos enorgullecemos los Rrom
o Gitanos es de nuestro alto sentido
de convivencia pacífica y nuestro repudio
a la guerra, lo que vale a decir, nuestro
amor por la vida;*

*Si los mundos se vieran desde la óptica
propia del Pueblo Rrom, el mundo sentiría
la verdadera paz, porque nuestro territorio es este mundo, en donde puedan convivir muchos mundos, sin
definiciones fronterizas”*

El Pueblo Rrom se declara: *noviolento, tolerante, respetuoso de la diferencia*, manifiesta que NUNCA HA PARTICIPADO EN GUERRAS, aunque si ha sido *víctima de las mismas*³⁷, se resalta su alto sentido de convivencia pacífica, que es una de las claves de su *adaptabilidad* y por tanto de su pervivencia en estos principios del siglo XXI, y una escala

³⁷ Los gitanos, el holocausto olvidado de Jorge Emilio Nedich en http://www.untref.edu.ar/pdf_en_los_medios/02_05/Los%20gitanos.%20el%20holocausto%20olvidado.pdf

de valores donde *la vida es fundamental* “*el amor por la vida*”, una característica particular es su *ahistoricidad*, explicada por como el hecho que el Pueblo Gitano se guía por la tradición oral, es un pueblo cuyo lenguaje el romanés es ágrafo, y sus referentes históricos son vínculos cercanos como los abuelos, porque el tiempo que se tiene, que se vive y que no se puede perder, es el *aquí y el ahora*, este pensamiento *presente*, contrasta con lo expuesto por Juan Pablo Lederach sobre el pensamiento que guía las decisiones de grupos étnicos en Canadá, relata como se piensa: lo que vivimos hoy se decidió hace siete generaciones y las decisiones de hoy van afectar hasta las siete generaciones del mañana³⁸.

El amor que el Pueblo Rrom –Gitano- tiene hacia la vida se refleja en el respeto por la naturaleza, a sus ancianos, a sus mujeres, a sus niños y niñas, al no comprometer a sus hombres en las guerras y por lo tanto en su compromiso como *objeto de conciencia*³⁹ *en cuando a su oposición a la prestación del servicio militar obligatorio*, si hay conflictos con los no gitanos, el gitano no acude al sistema formal de justicia, porque esta práctica no hace parte de su costumbre, además que le es ajeno totalmente este sistema de justicia a su particular forma de ver la vida, su cosmovisión que se refleja en la estética, en su arte y en sus oficios tradicionales como por ejemplo la lectura de la *buena ventura* o *dravarimoss*⁴⁰.

En esta declaración, continúan emergiendo los elementos identitarios que distinguen al Pueblo Rrom –Gitano-, el ser gitano o gitana, también es una cosmovisión, una manera de aprehender el mundo, y esta manera de ver el mundo es una manera pacífica, una manera pacífica que como dice la misma Declaración: haría que el *mundo*, este mundo son los otros y otras -la alteridad para ser gitano o gitana también se necesitan a los otros y otras-, *sintieran la verdadera paz*, en este sentir la paz, es atinado nuevamente el reconocimiento que hacen los profesores Francisco Muñoz y Vicent Martínez de las *emociones*⁴¹, el reconocer las emociones supera la dicotomía denunciada entre razón y emoción, y la

³⁸ LEDERACH, John Paul. *La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz*. Bakeaz. Gernika Gogoratuz. 2007. Página 195 Haciendo referencia a un conflicto de la Nación Mohawk con el Gobierno de Quebec y el de Canadá.

³⁹ Ver: http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=2307

⁴⁰ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y PRORROM “*Fortalecimiento y recuperación de la tradición oral de la Kumpania de Bogotá a través de cuentos mitos, leyendas y música*”. Uno de los ganadores del Proyecto Bogotá un Libro Abierto. Bula. 2008.

⁴¹ Las emociones se reconocen desde la perspectiva del Optimismo Inteligente Pág. 5 *Ontologías Optimistas para la Paz* Francisco Muñoz y página 91 Vicent Martínez *Saber Hacer las Paces. Epistemologías de los Estudios para la Paz*. Material del curso.

superación de esta dualidad, hace parte de la integralidad de la Paz Imperfecta, que es la *verdadera paz* a la que hace referencia el Pueblo Rrom –Gitano-.

Por lo anterior es pertinente reiterar lo planteado por Alfonso Fernández Herrería al referirse a la paz intercultural y los escenarios que se deben destacar en el análisis de conflictos interculturales, como son la paz del individuo, la distinción entre el dentro y el fuera del grupo y el respeto por la naturaleza, la concepción de paz del Pueblo Rrom – Gitano – comprende estas tres realidades.

2.3 Tercer eje: Desconstruir la violencia

“Requiere estudiar la violencia como un fenómeno humano (...) explicando sus aspectos estructurales, culturales, filogenéticos y ecológicos”.

La deconstrucción de la violencia en la experiencia de paz que estamos abordando, se da en el contexto del giro epistemológico y ontológico planteado por el profesor Francisco

Muñoz⁴², deconstruir la violencia en el caso del Pueblo Rrom – Gitano – necesariamente pasa por la transformación de los estereotipos negativos por una imagen real y positiva del Pueblo Rrom – Gitano – como se señala en el gráfico si se quiere la paz, hay que preparar la paz, si queremos una sociedad tolerante, pluralista que no discrimine por razón del sexo, la religión, la orientación sexual, la cultura, la etnia, una sociedad donde el derecho humano para la paz sea el camino y el norte, debemos ubicarnos en el escenario de la construcción de la paz, escenarios que no van contra, sino que plantean espacios de sensibilización, educación, diálogo, trueque de saberes, de compartir costumbres, lengua y música, espacios de carácter vivencial, que generen contextos pacíficos y de interacción, esta reflexión va en la línea de las propuestas intervención expuestas por el Profesor Eduard Vinyamata Camp. En otras palabras generar contextos que permitan la emergencia de los equilibrios dinámicos, es decir la gestión y la búsqueda de la armonía.

En este eje, la sociedad civil (ONG's, Universidades, Iglesias) que está concientizada y comprometida en la construcción de la paz construyen tejido social a través de la cooperación se constituyen en un ejemplo altruista de Paz Imperfecta como señala el Profesor Muñoz⁴³ y son las determinan los equilibrios dinámicos como poder en la construcción de una cultura de paz, ya que su papel es el de satisfacer necesidades y potenciar las capacidades de las comunidades y de las personas a las que llegan, el papel de la sociedad civil es clave porque está incorporada dentro de la estructura que tiene la capacidad de relacionamiento con los espacios de poder y decisión y también por el servicio que prestan tienen contacto con las bases de la sociedad.

El Pueblo Rrom tanto en Colombia como en diversas partes del mundo cuenta con organizaciones propias que hacen el trabajo de reivindicación y respeto por sus derechos, al igual que hay otras organizaciones, universidades, iglesias y redes que acompañan y apoyan

⁴² “Definir como un giro o, en este caso, inversión epistemológica, en el sentido de adoptar otro punto de partida, otros presupuestos en los que el concepto de Paz esté, no sólo más presente, con una ubicación de partida diferenciada, sino también con un enfoque cualitativo distinto, que le permita ganar un espacio más relevante y dinamizador, tanto en los aspectos teóricos como en los prácticos, en los debates sobre la Paz. Nuestra propuesta es que la paz imperfecta podría contribuir a este nuevo enfoque. Este concepto, a su vez, nos dotaría de una nueva capacidad movilizadora al facilitarnos las conexiones con las realidades y experiencias conflictivas y pacíficas particulares, vínculos y posibilidades no sólo teóricos sino también reales. También podrían ser proyectadas sin duda hacia el horizonte de la paz positiva, que de esta forma adquiere unas nuevas dimensiones.” MUÑOZ, Francisco A, HERRERA FLORES, Joaquín, MOLINA RUEDA, Beatriz y SANCHEZ FERNANDEZ, Sebastián. *Investigación de la Paz y Derechos Humanos en Andalucía*. Granada. Pág. 106 y 107.

⁴³ MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA RUEDA, Beatriz *Una Cultura de Paz compleja y conflictiva. La búsqueda de equilibrios dinámicos*. Primer seminario de Cultura de Paz desde Andalucía. Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Granada 2008 y MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA Rueda, Beatriz. *Una paz compleja, conflictiva e imperfecta*. Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada Pág 23 y 24.

el proceso de empoderamiento pacifista del Pueblo Rrom – Gitano – a nivel de muchos países, como por ejemplo España, en Andalucía se cuenta desde el nivel estatal con el Centro Sociocultural Gitano que es un ejemplo de apropiación y defensa de los derechos y la cultura gitana.

El giro epistemológico y ontológico nos sitúa en un plano que supera la resistencia, entendiendo resistencia como limitarse a soportar una situación y no permitir que supere el umbral de lo indeseable. El querer la paz y preparar la paz nos sitúa en el marco del empoderamiento pacifista.

2.4 Cuarto eje: Discernir las mediaciones

”La conciencia. Estudiar las comunicaciones, relaciones e interacciones entre los mecanismos y resortes que generan los conflictos. Y las instancias o espacios – mediaciones- donde estas interacciones ocurren ya sean simbólicos o reales.”

En Colombia hace poco años en las Facultades de Derecho, se le dedicaba máximo una semana a la Resolución Alternativa de Disputas, que son las maneras cooperativas, no

adversariales⁴⁴, de solución o transformación de las disputas jurídicas o no jurídicas que se presentan dentro de la comunidad, en esa semana solo se abordaba de manera tangencial una de ellas: la conciliación⁴⁵. Hace más de quince años en las facultades de Derecho en Colombia, no se hablaba, ni se formaba a los futuros abogados y abogadas en las formas milenarias de solución de conflictos de nuestros grupos étnicos, porque sólo hasta la Constitución Política del año 1991 en el Artículo 7 se reconoció que Colombia es una nación étnica y cultural, antes de la Constitución de 1991, los indígenas eran considerados por el Derecho salvajes e inimputables, así que hablar de *la solución o transformación de conflictos del Pueblo Rrom – Gitano-*, en este contexto de la sociedad mayoritaria perfectamente se podría considerar como un exabrupto. Como el derecho siempre está en crisis y la realidad lo supera y la realidad es que de acuerdo con las investigaciones⁴⁶ la presencia del Pueblo Rrom – Gitano – en Colombia, data desde el tercer viaje de Cristóbal Colon a América, y que el Pueblo Rrom – Gitano – junto con los 94 Pueblos Indígenas con 64 lenguas vivas, el Pueblo Raizal y el Pueblo Afrocolombiano, aportan a nuestro país y al mundos diferentes formas pacíficas y dialogadas de transformación de sus conflictos⁴⁷.

La Kriss Rromani es la forma propia de transformación de conflictos que se da al interior del Pueblo Rrom y *“La fidelidad a la Kriss Romani constituye la principal medida defensiva que explica la unidad y sobrevivencia cultural de este pueblo tribal, desde sus*

⁴⁴ Ver: www.conciliacion.gov.co

⁴⁵ La conciliación jurídica en Colombia está definida en la Ley 446 de 1998 en el artículo 64 como un mecanismo a través del cual las personas involucradas en un conflicto acuden a un tercero neutral y calificado denominado conciliador para que les ayude en la facilitación del conflicto.

⁴⁶ PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA, PRORROM. Notas sobre los primeros años de la presencia Rom en América. Inédito. Bogotá, D.C. 10 de agosto de 1999. [16p.].

PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA, PRORROM. Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para Construir la Paz" desde los grupos poblacionales: Pueblo Rom de Colombia. En: Consejo Nacional de Planeación (Editor). Cuatro Años Sin Plan de Desarrollo. Consejo Nacional de Planeación. Bogotá, D.C. 2003. Pp. 107-116.

PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA, PRORROM, y SAVETO KATAR LE ORGANIZATSI AY KUMPENIYI RROMANE ANDA'L AMERICHI, SKOKRA. El Otro Hijo de la Pacha Mama / Madre Tierra: Declaración del Pueblo Rom de las Américas – O Kaver Shav Katar e Pacha Mama / Amari Dey e Phuv: Deklaratsia le Rromane Narodoski anda'l Americhi – The Other Son of Pacha Mama / Mother Earth: Declaration of the Roma People of Americas. Edición Trilingüe Español-Romanés-Inglés. PRORROM. SKOKRA. Bogotá, D.C. 2001. [16p.].

PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA, PRORROM. El espíritu errante de los Gitanos. Dirección de Etnocultura y Fomento Regional. Ministerio de Cultura. Bogotá, D.C. 2001. [14p.].

PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA, PRORROM. Los Rom de Colombia: Construyendo historia y conocimiento en el camino. En: Abriendo Caminos. Taller Seminario Internacional "Educación y Comunidad en los Pueblos Indígenas de los Países Andinos". Memorias. PROEIB Andes. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Cochabamba. 2001. Pp. 153-168.

PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA, PRORROM. Los Rom de Colombia: Tras las huellas de un pueblo nómada. En Goliardos No.6. Departamento de Historia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C. Primer Semestre 2000. Bogotá, D.C. Pp. 51-66

PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM (GITANO) DE COLOMBIA, PRORROM. Notas etnográficas e históricas preliminares sobre los Gitanos de Colombia. Documentos Para el Desarrollo Territorial No. 19. Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial - Departamento Nacional de Planeación. Mayo de 1999. [24p].

⁴⁷ Ver en: <http://www.etniasdecolombia.org/>

orígenes históricamente marginado, en instantes perseguido, sistemáticamente invisibilizado, sin una territorialidad –en el sentido tradicional que ello comporta en los pueblos sedentarios– y sin un poder político centralizado.”⁴⁸

La Kriss Romani⁴⁹ se describe como el consejo de ancianos del Pueblo Rrom – Gitano – que por ser portadores de la sabiduría y tradición oral, son los portadores de la costumbre *zakono*, y quienes primero harán un ejercicio de mediación para restaurar la *armonía y equilibrio* del grupo, esta kriss se realizará al interior del grupo o Kumpania, esta mediación lo que busca es que a través de la negociación se llegue a un acuerdo para resolver la disputa⁵⁰. Las disputas que resuelve la Kriss Rromani como veíamos atrás, son disputas concernientes al relacionamiento entre integrantes de la comunidad gitana. Las faltas pueden ser relacionadas con la propia familia; con otras familias y faltas individuales. Antes de acudir a la Kriss se puede realizar un *Divano* que es aconsejar al infractor a través de historias que rememoran las costumbres para que no continúe en la conducta, si la falta es más grave se acude a la Kriss, la cual no tiene un carácter vengativo sino reparativo, armonizador y surge de la costumbre del Pueblo Gitano.

Se entiende por Romaniya el conjunto jurídico que conforma la costumbre y la Kriss es el Tribunal. Esta práctica de la Kriss, se hace a través del diálogo, se restauran las relaciones y que la cohesión del grupo se mantenga. La Kriss es la manera como se presenta la Paz Imperfecta al interior del Pueblo Rrom, la Kriss es la que dinamiza y mantiene viva las costumbres y a su vez adapta al Pueblo Rrom a los cambios que su entorno le plantea.

¿Dónde está la fortaleza, la capacidad adaptativa del Pueblo Rrom? La respuesta es contundente: en la Kriss Rromani, en la Paz Imperfecta, la paz imperfecta que ha hecho posible su pervivencia hasta nuestros tiempos, se sugiere que por la cohesión interna del grupo y la alta valoración de las fuertes relaciones el Pueblo Rrom – Gitano – ha sobrevivido y pervivido a persecuciones, discriminación, muerte y es un ejemplo de lo que propone Robert Axelrod, en el sentido que un grupo fuertemente cohesionado y

⁴⁸ GAMBOA, Juancarlos y Rojas Venegas, Claudia Patricia. *Notas Introductorias Sobre La Kriss Romani O Romaniya: El Sistema Jurídico Transnacional Del Pueblo Rom*. Ver: <http://nuestronombre.es/crearc/2005/04/04/kriss-roman-o-romaniya-sistema-juridico-del-pueblo-rom-crearc/>

⁴⁹ GAMBOA, Juancarlos y Rojas Venegas, Claudia Patricia. *Ibidem*.

⁵⁰ Video sobre la Kriss Rromani. En la serie *Ame le rom* de Entre Etnias del Canal Institucional de Colombia.

cooperativo sobrevive así las condiciones externas sean no cooperativas⁵¹. La cooperación, la solidaridad, la paz imperfecta es la fortaleza del Pueblo Rrom – Gitano

2.5 Quinto eje: Empoderamiento pacifista:

A través del reconocimiento de las experiencias de la paz – la regulación pacífica de los conflictos y de la no violencia – como filosofía y metodología del cambio social- a lo largo de toda la historia.

Se define el empoderamiento como “para definir la praxis que continuamente analiza la realidad y hace propuestas prácticas de implementar las «paces» y el cumplimiento de los «derechos humanos». Como un proceso en el que son reconocidos todos los actores, públicos y privados, y sus capacidades para que las acciones de paz se dimensionen el máximo posible en sus posibilidades de participar al máximo posible en la toma de decisiones implicadas en el bienestar de las sociedades”⁵².

⁵¹ AXELROD, Robert. La evolución de la cooperación. Alianza. Madrid.

⁵² MUÑOZ, Francisco A, HERRERA FLORES, Joaquín, MOLINA RUEDA, Beatriz y SANCHEZ FERNANDEZ, Sebastián. *Investigación de la Paz y Derechos Humanos en Andalucía*. Granada. Pág. 132 y 133.

El profesor Francisco Muñoz señala que “Kenneth Boulding, consideró necesario hacer una aproximación a la problemática del poder justamente como medio de afrontar la transformación de los conflictos por medios y con objetivos pacíficos. Para ello distinguió entre varias esferas de conformación del mismo, el poder integrativo (cooperación, amor, etc.), destructivo (guerra-violencia) y productivo (económico). Estas tres esferas estarían interrelacionadas entre si, de lo cual se inferiría al final un cierto «punto de equilibrio» resultante de las desavenencias y concordancias entre unos y otros. La primera de estas formas de poder —el integrativo—, como conjunto de acciones privadas o públicas, pero con incidencia en el conjunto de la organización social, permite reconocer recursos eficaces y disponibles a lo largo de la historia para una transformación no violenta de la realidad.”⁵³

El pueblo Rrom – Gitano – de Colombia y en muchas partes del mundo está realizando la reivindicación de sus derechos desde el enfoque de empoderamiento pacifista imperfecto, en el caso colombiano podemos señalar que el Pueblo Rrom, de acuerdo a su cosmovisión, se orienta por una conciencia pacifista y acción no violenta con diversas estrategias de transformación que van desde lo micro hasta lo macro, estas estrategias como se comentaba en un apartado anterior han sido toda una revolución al interior del propio pueblo Rrom, porque una estrategia de supervivencia hasta nuestros tiempos ha sido la invisibilidad, y el empoderamiento pacifista genera necesariamente una visibilidad hacia las instituciones, organizaciones, universidades, medios de comunicación, Internet, y en diferentes espacios, y esta visibilidad que genera interacción es necesaria porque va a ser la manera como en muchos espacios se van a transformar los estereotipos y a su vez se van a generar multiplicadores.

Otro aspecto clave señalado por el Profesor Muñoz es el de las redes, La red social, se constituye en una expresión poderosa de la sociedad civil y de la interacción humana, constituyéndose en palabras de Juan Pablo Lederach en una de las varias claves para la construcción imaginativa de la paz, la cual denomina «telaraña de relaciones». la mejor forma de comprender esta idea es interiorizar que el destino de uno depende del bienestar del otro. Si no encuentro ningún tipo de relación con el otro, es imposible que descubra la

⁵³ MUÑOZ, Francisco A, HERRERA FLORES, Joaquín, MOLINA RUEDA, Beatriz y SANCHEZ FERNANDEZ, Sebastián. *Investigación de la Paz y Derechos Humanos en Andalucía*. Granada.125.

interdependencia. A menudo, en los conflictos, vivimos creyendo que no hay ningún enlace con el otro. La red es la interiorización y la vivencia del otro y la diferencia en un contexto de heterarquía y respeto.

A manera de conclusión: La práctica intercultural del Pueblo Rrom – Gitano – de Colombia: otra manera de hacer las paces

*“Yo no se qué tristeza o qué alegría me producen estas aves errantes
a quienes amparan el sol y la luna y el cielo y las estrellas y los árboles.
Tristeza de irse a todas horas.
Alegría de renovar el horizonte a cada que los pájaros cantan al alba.
Alegría de no pesar sobre la tierra más de lo que pesa una yerba.
Tristeza de no tener Patria, ni raza, ni alero nativo”
(Tic Tac: 1913)*

En Colombia como indicaba contamos con los Pueblos Originarios – Pueblos Indígenas – que viven en Colombia con anterioridad a la llegada a América de Cristóbal Colon, constituyen por lo tanto un pueblo antiguo y con una presencia “pura” y en la sociedad mayoritaria mestiza bastante alta, el Pueblo Raizal y Afrocolombiano que responden a la dinámica de la esclavitud, son Pueblos Africanos cuya presencia corresponde aproximadamente a quinientos o cuatrocientos años y con una presencia aproximada a los cuatro millones de personas y las 5.600 personas⁵⁴ que hacen parte del Pueblo Rrom – Gitano – con presencia en América desde el tercer viaje de Colon, y quienes en el lapso aproximado de diez años a través de PRORROM, han realizado una de las acciones más eficaces y rápidas en el reconocimiento primero como Grupo Étnico con base en el Convenio 169 de la OIT⁵⁵, como sujeto de protección y como Pueblo con Derechos Colectivos que se han reconocido o se deben reconocer y concretar.

El trabajo realizado por PRORROM se ha hecho de diversas maneras y con acciones que perfectamente encajan dentro del empoderamiento pacifista y con la práctica intercultural, todas coinciden en la creación de espacios de interrelación con la sociedad mayoritaria, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, y en este punto es donde la inteligencia y capacidad adaptativa del Pueblo Rrom –Gitano- sale nuevamente a relucir, su especial capacidad de gestión, de acercarse, de generar espacios para seducir a la sociedad

⁵⁴ DANE. Colombia Una Nación Multicultural. En http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf

⁵⁵ Convenio 169 de 1989 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo, OIT- Ver: <http://www.navarro.cl/defensa/gitanos/Doc/venecer-Romy169.htm>

mayoritaria son la práctica intercultural a través de la cual el Pueblo Rrom – Gitano – de Colombia ha logrado el reconocimiento y la concreción de muchos de sus derechos colectivos. El empoderamiento pacifista del Pueblo Rrom -Gitano- parte desde su propia lógica y desde una dinámica bien interesante donde se funde la lógica occidental de cumplir objetivos dentro de una lógica gitana de no planificación que surge por el pensamiento y la vivencia del aquí y del ahora.

Esta práctica intercultural propiciada por el Pueblo Rrom –Gitano- de Colombia ha tenido diversas acciones: la conformación en el año de 1998 de PRORROM, el impulso y la constitución de SKOKRA, el reconocimiento al derecho a la salud (un régimen diferente al salud por las características específicas del Pueblo Rrom: una madurez que inicia muy rápido, el casarse a los 15 y 16 años, en la década de los treinta y cuarenta, hombres y mujeres son considerados ancianos, unas familias extensas, una vejez que los sorprende sin pensión, porque sus trabajos corresponden a la economía informal y al pensamiento de no jefes, la independencia y la no cotización al régimen de pensiones). La difusión en diferentes espacios académicos, medios de comunicación, comunitarios, políticos de su cultura, la participación en eventos internacionales, la gestión de proyectos que busca la difusión de su cultura como por ejemplo Caravanas, presentaciones artísticas en la Media Torta, publicación de libros y cartillas, la realización de cds y videos e incluso por primera vez en toda la historia del continente americano una persona gitana se postula para un cargo de elección popular como fue el caso de Ana Dalila Gómez Baos en las elecciones del año 2006 quien se postuló para el Senado de la República y a partir de ese momento el Pueblo Gitano ha venido trabajando para generar y consolidar espacios políticos de participación que le permitan abrir canales para gestionar su causa.

Es bien interesante como en 10 años se ha generado uno de los procesos más eficaces de reconocimiento de derechos colectivos para un Pueblo, proceso generado por el mismo beneficiario de las acciones, el Pueblo Rrom en Colombia estuvo invisible, y las noticias que llegaban a nosotros y nosotras eran por la tradición oral y por el contacto esporádico de alguna persona con las gitanas o por las personas que han hecho negocio con los gitanos por los caballos o el relato de los abuelos y los padres de la llegada de los gitanos a sus

pueblos, o el recuerdo de Melquíades por Gabo en Cien Años de Soledad, a partir de 1998 se empezó a generar este proceso de visibilización, que en el año 2009, está ad portas de la expedición de un Decreto con sanción presidencial que reconoce que el Pueblo Rrom y su cultura hace parte del patrimonio cultural de los colombianos y es merecedor de reconocimiento y protección especial así como todos los aspectos identitarios que hacen parte de su cultura y reconoce la Kriss Rromaní como una de las formas pacíficas culturales de resolución de conflictos que existen en Colombia.

Todas estas acciones, hacen parte de la práctica intercultural que se convierten en los procesos a través de los cuales *se enriquece el discurso y la práctica de los derechos humanos* en Colombia y en el mundo, desde el Pueblo Rrom esta práctica intercultural es una manifestación de la paz imperfecta y del compromiso que a través del diálogo con la sociedad mayoritaria está logrando la protección, reconocimiento y difusión de la cultura y de los derechos del Pueblo Rrom y a su vez está generando una cultura de paz imperfecta, con esta manera de hacer las paces a través de la práctica intercultural y que articula los cinco ejes de la matriz comprensiva e integradora del marco teórico de la Paz Imperfecta del Profesor Francisco Muñoz.

El derecho a la hospitalidad que reivindica firmemente el Profesor Vicent Martínez Guzmán, me permitió escuchar de viva voz al Profesor Vicent Martínez y hacer una renovación de votos, por que cada día de mi vida es por el trabajo por la paz y estoy totalmente de acuerdo en el sentido que los realistas somos los y las pacifistas.

Hay un párrafo del profesor Joaquín Herrera que resume lo que he pretendido compartir en este ensayo: *“los derechos humanos en su integralidad (derechos humanos) y en su inmanencia (tramas de relaciones) pueden definirse como el conjunto de procesos sociales, económicos, normativos, políticos y culturales que abren y consolidan desde el “reconocimiento”, la “transferencia de poder” y la “mediación jurídica”, espacios de lucha por la particular concepción de la dignidad humana”*⁵⁶

⁵⁶ HERRERA FLORES, Joaquín. *Los derechos humanos en el contexto de la globalización*. Pág. 30.

La nostalgia llega al recordar Sierra Nevada y la magnífica vista que su manto blanco ofrece a Granada, el recuerdo de Sierra Nevada y la paz que allí sentí me hace recordar, las historias fantásticas de mi padre y de mi madre, sobre San Juan de Rioseco y Santa Isabel⁵⁷ y sobre los gitanos y las gitanas, desde San Juan se divisan los nevados y el Valle del Tolima y el Río Magdalena, el viento llevaba el olor del café y el azúcar, la música alegre del violín, el sonido del trapiche y el sonar de los caballos, avisando que llegaban los gitanos, con sus carpas, con el cobre, los caballos, con sus niños y sus niñas y sus historias y las gitanas con sus consejos y la lectura de las líneas y los montes de la palma de la mano para decir la buena ventura... hace muchos años que ya son siglos en muchos pueblitos de Colombia, los gitanos y los no gitanos, vivieron lo que hoy nos parece una novedad, prácticas interculturales pacíficas imperfectas y humanas, llenas de trueque, música, color, luz, alegría, magia, sabiduría y palabra...

⁵⁷ San Juan de Rioseco (Cundinamarca) y Santa Isabel (Tolima) Colombia.